

DIFICULTĂȚI EMOȚIONALE ȘI PSIHOSOCIALE ALE VETERANILOR DIN TEATRELE DE OPERAȚII

Rezumat

Articolul analizează complexitatea dificultăților emoționale și psihosociale cu care se confruntă veteranii din teatrele de operații, subliniind că responsabilitatea statului nu trebuie să se rezume la o recunoaștere simbolică, ci trebuie asumată ca o obligație morală și juridică permanentă. Lucrarea explorează impactul participării la misiuni externe asupra sănătății mintale, cu un accent deosebit pe tulburarea de stres posttraumatic (PTSD) și stresul acut, în conformitate cu actualizările din Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5 TR). Prin analizarea discrepanței dintre drepturile fundamentale consacrate prin Carta Uniunii Europene și accesul efectiv al veteranilor din teatrele de operații la mecanisme de sprijin, s-a evidențiat fenomenul subdiagnosticării cauzat de stigmatizare și teama de excludere profesională. Autorul propune o abordare multidimensională a bunăstării veteranului, bazată pe modelul Bowles, care integrează dimensiunea medicală, profesională și familială. Concluziile studiului pledează pentru politici sociale proactive și un leadership etic, capabil să genereze un climat organizational care să faciliteze raportarea problemelor psihosociale și reintegrarea autentică a veteranilor în societate, protejând astfel demnitatea umană și integritatea celor care au servit în teatrele de operații.

Cuvinte cheie: bunăstare psihosocială, drepturi fundamentale, politici sociale militare, reintegrare socială, stres posttraumatic, teatre de operații, veterani.

Abstract

The article analyzes the complexity of the emotional and psychosocial difficulties faced by veterans in theaters of operations, emphasizing that the responsibility of the state should not be limited to a symbolic recognition, but should be assumed as a permanent moral and legal obligation. The paper explores the impact of participating in external missions on mental health, with a particular focus on post-traumatic stress disorder (PTSD) and acute stress, according to updates in the Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5 TR). By analysing the discrepancy between the fundamental rights enshrined in the Charter of the European Union and the effective access of veterans in theatres of operations to support mechanisms, the phenomenon of underdiagnosis caused by stigmatisation and fear of exclusion from work was highlighted. The author proposes a

multidimensional approach to veteran well-being, based on the Bowles model, which integrates the medical, professional and family dimensions. The conclusions of the study advocate for proactive social policies and ethical leadership, capable of generating an organizational climate that facilitates the reporting of psychosocial problems and the authentic reintegration of veterans into society, thus protecting the human dignity and integrity of those who served in the theaters of operations.

Keywords: psychosocial well-being, fundamental rights, military social policies, social reintegration, post-traumatic stress, theatres of operations, veterans.

1. Introducere

Participarea militarilor în teatrele de operații externe presupune asumarea unor riscuri semnificative, cu impact nu doar asupra integrității fizice, ci și asupra sănătății psihice și a funcționării sociale și profesionale pe termen lung. Aceste efecte pot persista mult timp după finalizarea misiunilor, influențând procesul de reintegrare profesională și familială. În acest context, responsabilitatea statului față de veteranii din teatrele de operații trebuie înțeleasă ca o obligație juridică și socială continuă, nu ca o simplă formă de recunoaștere simbolică.

[Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene](#) afirmă explicit că „demnitatea umană este inviolabilă” și că aceasta „trebuie respectată și protejată” (art. 1). Totodată, dreptul la integritate fizică și psihică este consacrat ca drept fundamental al oricărei persoane (art. 3). Aceste principii se aplică în mod direct și militarilor reveniți din teatrele de operații, indiferent de statutul lor de militar activ, în rezervă sau de veteran civil.

2. Cadrul juridic și normativ

Protecția veteranilor din teatrele de operații se întemeiază pe principii juridice fundamentale care vizează demnitatea umană, egalitatea și solidaritatea socială. La nivel european, Carta drepturilor fundamentale situează persoana „în centrul acțiunii Uniunii” și subliniază caracterul obligatoriu al protecției drepturilor fundamentale în toate politicile publice.

În plan militar, aceste principii sunt completate de documente strategice care vizează buna guvernare și integritatea instituțională. Manualul NATO privind Consolidarea Integrității în Operațiuni subliniază că „integritatea este legătura dintre comportament și principii” și că aceasta este strâns asociată cu buna guvernare în mediul militar (NATO, 2020). Documentul evidențiază faptul că instituțiile transparente și responsabile sunt esențiale pentru menținerea încrederii personalului militar și pentru credibilitatea forțelor armate.

Din această perspectivă, responsabilitatea statului nu se limitează la respectarea formală a legislației, ci presupune crearea unor mecanisme eficiente de protecție și sprijin pentru veterani. Diferența dintre existența drepturilor în plan normativ și accesul efectiv la acestea reprezintă o problemă recurentă în domeniul politicilor sociale militare.

3. Sănătatea mintală în teatrele de operații

Un număr mare de militari care participă la misiuni în cadrul teatrelor de operații sunt expuși la situații ce pot reprezenta adevărate amenințări asupra integrității lor psihice și fizice.

Adaptarea la rutine noi, distanța față de familie și lipsa suportului emoțional pot predispune personalul militar la tulburări depresive majore, caracterizate prin dispoziție depresivă, anhedonie, sentimente de inutilitate, incapacitate, la care se pot asocia simptome anxioase, mai ales datorită faptului că vigilența și focusul asupra siguranței proprii și colective sunt crescute în astfel de medii.

Problemele importante de sănătate mintală cu care se confruntă veteranii și personalul militar aflat în teatrele de operații sunt stresul acut și tulburarea de stres posttraumatic. Deși în DSM-IV-TR (2000) acestea erau încadrate ca tulburări anxioase, DSM-5-TR (2022) a considerat important elaborarea unui capitol dedicat acestor entități clinice distincte, intitulat “Tulburări legate de traumă și factori de stres. Tulburarea de stres acut și tulburarea de stres posttraumatic au în comun expunerea persoanelor la traumă, care implică vătămarea, amenințarea integrității fizice a individului sau a altora, tentative suicidare. Simptomele includ reexperimentarea traumei, coșmaruri, flashbackuri, disociere, izolare socială, hipervigilență, iritabilitate. (American Psychiatric Association, 2022).

4. Politici sociale și modelul multidimensional al bunăstării

Politicile sociale militare au rolul de a transforma drepturile consacrate juridic în beneficii concrete pentru veterani și familiile acestora. Literatura de specialitate evidențiază faptul că bunăstarea militarilor este esențială atât pentru eficiența instituției militare, cât și pentru stabilitatea socială.

Modelul bunăstării propus de Bowles et al. (2017) evidențiază caracterul multidimensional al acestui concept, subliniind că bunăstarea este influențată de domeniul muncii, viața personală și intersecția dintre acestea.

Din această perspectivă, veteranul nu este afectat doar la nivel fizic, ci și emoțional, familial și social. O abordare strict compensatorie, axată exclusiv pe indemnizații sau beneficii materiale, este insuficientă. Statul are obligația de a adopta politici proactive care să

includă acces la servicii medicale și psihologice, sprijin pentru reintegrarea profesională și consiliere familială, prevenind astfel marginalizarea socială și deteriorarea sănătății mintale.

5. Subdiagnosticarea PTSD și rolul leadershipului

Subdiagnosticarea PTSD este o problemă majoră. Deseori, militarii evită să se adreseze superiorilor sau instituțiilor abilitate în vederea diagnosticării și accesului la tratament farmacologic sau psihoterapeutic, atât datorită stigmei, cât și temerilor de a nu fi scoși din serviciu. Acest lucru duce de multe ori la automedicație, asociată cel mai frecvent cu alcoolul pentru a reduce anxietatea, creând un cerc vicios ce poate agrava episoadele depresive și poate genera comorbidități somatice. Astfel este necesară educarea personalului militar cu privire la apariția acestor simptome și tulburări pentru recunoașterea timpurie a simptomelor.

Din perspectivă etică și instituțională, rolul leadershipului este esențial, întrucât liderii influențează direct climatul moral al organizației. Un climat etic favorizează raportarea problemelor și accesul la sprijin, reducând riscul ca veteranii să se simtă abandonați de sistem.

De asemenea, reziliența liderului militar joacă un rol important în protejarea personalului. Badiu și Țică (2023) subliniază că mediul militar este „un generator de stres ocupațional” și că reziliența este esențială pentru adaptare și performanță. Această reziliență trebuie susținută instituțional, inclusiv în etapa post-misiune.

6. Dimensiunea morală a responsabilității statutului

Dincolo de respectarea formală a legislației, responsabilitatea statului față de veterani trebuie analizată și din perspectivă morală. Simplul fapt că statul îndeplinește cerințele minime legale nu garantează protecția reală a veteranilor. Barnes și Doty (2010) subliniază leadershipul etic presupune nu doar conformarea la norme, ci și asumarea activă a responsabilității față de cei aflați în subordine sau în grija instituției.

7. Concluzii

Responsabilitatea statului în garantarea drepturilor veteranilor din teatrele de operații este una complexă și multidimensională. Analiza cadrului juridic și a situațiilor practice evidențiază necesitatea unei abordări integrate, bazate pe drepturile omului, bună guvernare și etică instituțională.

Un stat care își asumă în real această responsabilitate investește în mecanisme eficiente de sprijin, prevenție și reintegrare, asigurând astfel respectarea autentică a demnității umane.

Bibliografie

- Barnes, C. M., & Doty, J. (2010). What does contemporary science say about ethical leadership? *Army University Press*. https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/MilitaryReview_20100930ER_art015.pdf
- Badiu, M. I., & Țică, L. A. (2023). Reziliența liderului militar – trăsături definitorii și capacitatea de a influența mediul operațional. *Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”*, 12(2), 24–32. <https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-24>
- Bowles, S., Bartone, P., Ross, D., Berman, M., Rabinowitz, Y., Hawley, S., Zona, D., Talbot, M., & Bates, M. (2017). Well-being in the military. În J. H. Laurence & M. D. Matthews (Eds.), *Handbook of military psychology* (pp. 213–238). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66192-6_14
- NATO. (2020). *Consolidarea integrității în operațiuni: Manual ACO*. Allied Command Operations.
- Uniunea Europeană. (2016). Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, C 202/389. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12016P/TXT>